

Universidade Presbiteriana
Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/ 10.5281/zenodo.15014481

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

Relatório Técnico Conclusivo

Impacto dos programas de diversidade no
desempenho da organização de acordo com a visão
dos líderes/gestores

Paulo Henrique Teixeira Nunes de Campos (Mestrando)
Ana Maria Roux Valentini Coelho Cesar (Orientadora)

Como referenciar:

Campos, P. H. T. N; Cesar, Ana Maria Roux V.C; Oyadomari (2025). Impacto dos programas de diversidade no desempenho da organização de acordo com a visão dos líderes/gestores. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume 1 e Edição 1. DOI/ 10.5281/zenodo.15014481

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Controle Gerencial e Sustentabilidade

Projeto de pesquisa: AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DE SOLUÇÕES DESENVOLVIDAS EM PESQUISAS INTERVENZIONISTAS COM UTILIZAÇÃO DE EXPERIMENTOS DE CAMPO (projeto nr 406587/2023-0, liderado pela orientadora)

Produto Técnico-Tecnológico: Produto Técnico-Tecnológico: Implantação de programa de diversidade na empresa

Demanda Espontânea: Sim

Organização: Empresa do Segmento Financeiro (Banco)

Descrição do PPT: O estudo surgiu em decorrência da identificação de não existência de grupos minoritários ou sub representados em cargos de alta liderança da organização.

Divulgação da Produção: Os impactos da produção na organização/setor foram os seguintes: A alta direção (diretora e presidente do banco) já solicitou que o autor faça um evento corporativo em setembro voltado à área de diversidade, tendo como público alvo os gestores; também foi solicitado um segundo evento corporativo, sobre o mesmo tema, para todos os funcionários do banco, a ocorrer após o evento inicial.

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta

Impacto Potencial: Alto

Impacto Realizado: Alto

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Média

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Média

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta): Média, os achados do estudo podem ser estendidos a programas de diversidade em outras instituições, especialmente as financeiras, foco deste estudo.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Alta

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta): Média

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Escalável

Impacto dos programas de diversidade no desempenho da organização de acordo com a visão dos líderes/gestores

RESUMO

Este projeto aborda importância de programas de diversidade e inclusão nas empresas, destacando seus benefícios para a cultura organizacional, inovação, retenção de talentos e alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU (ODS 5 e 10). Um estudo qualitativo foi conduzido em uma instituição financeira de grande porte, analisando os programas existentes e seus impactos no desempenho organizacional, com base na visão de líderes de diferentes níveis hierárquicos. Os dados foram coletados por entrevistas semiestruturadas e analisados segundo a metodologia de Análise de Conteúdo de Bardin. Identificou-se a importância dos programas, mas também a necessidade de uniformizar a visão dos líderes sobre o conceito de diversidade. Como resultado prático, foram planejados eventos corporativos para sensibilizar gestores e demais funcionários sobre o tema.

Palavras-chave: Programas de Diversidade, Equidade de gênero, Inclusão, Sustentabilidade, Desempenho.

Impact of diversity programs on organizational performance according to the perspective of leaders/managers

ABSTRACT

This project addresses the importance of diversity and inclusion programs in companies, highlighting their benefits for organizational culture, innovation, talent retention, and alignment with the United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs) (SDG 5 – Gender Equality; SDG 10 – Reduced Inequalities). A qualitative study was conducted in a large financial institution, analyzing the existing programs and their impact on organizational performance, based on the perspectives of leaders from different hierarchical levels. The data were collected through semi-structured interviews and analyzed using Bardin's Content Analysis methodology. The study identified the significance of these programs, as well as the need to standardize leaders' understanding of the concept of diversity. As a practical outcome, corporate events were planned to raise awareness among managers and employees about the topic.

Keywords: Diversity Programs, Gender Equity, Inclusion, Sustainability, Performance.

Introdução

A promoção de programas de diversidade e inclusão nas empresas é de extrema importância por vários motivos, como a melhora na cultura da empresa, inovação e criatividade, retenção de talentos. Iniciativas de diversidade, equidade e inclusão são essenciais para promover uma cultura de trabalho positiva. O cenário que se tem na sociedade brasileira não é refletido dentro das organizações, devido a isso a implementação de programas de diversidade é necessária para que se possa chegar em um cenário mais próximo da realidade que se vive, especialmente pelo fato do Brasil ter aderido aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU (Organização das Nações Unidas) que se referem às questões de equidade e diversidade (ODS 5 – Igualdade de Gênero; ODS 10 – Redução das Desigualdades).

Referencial Teórico

Em termos teóricos o estudo se apoiou na teoria da legitimidade que destaca como as empresas buscam legitimar suas atividades por meio de contratos sociais, alinhando-se às expectativas da sociedade. A legitimidade pode ser conquistada de maneira pragmática, moral ou cognitiva. Empresas divulgam informações sobre seu desempenho social e ambiental para garantir aceitação pública e sobrevivência, especialmente em tempos de crise, essa teoria foi abordada em conjunto com a teoria da ação planejada (TAP), essa teoria sustenta que as intenções são preditores do comportamento humano, considerando três componentes: atitude, normas subjetivas e controle percebido. Ela é amplamente utilizada em áreas de administração e gestão, relacionando crenças individuais e pressão social à previsão de comportamentos.

METODOLOGIA

O estudo foi feito dentro de uma organização financeira (banco). A abordagem foi qualitativa. Os dados foram coletados por entrevistas semiestruturadas, todas gravadas e posteriormente transcritas para análise. A metodologia de análise foi a Análise de Conteúdo de Bardim. A amostra do estudo foi composta por funcionários do banco que ocupavam cargos de gestão, superintendência, diretoria e presidência, sendo oito do gênero masculino e seis do

feminino.

RESULTADOS

O resultado das entrevistas permitiu a identificação de quais são os programas de diversidade adotados, e o impacto desses programas no desempenho geral da organização. Também foram discutidos possíveis avanços necessários para que a organização possa ter um ambiente mais bem preparado para esses programas de diversidade e inclusão. Observou-se que, embora todos os entrevistados apontassem a importância dos programas de diversidade, não houve consenso na definição do conceito de diversidade. Isso aponta a necessidade de equalização da visão dos líderes como um primeiro passo para a discussão dos programas de diversidade e inclusão no âmbito geral da organização.

Como resultado prático, a alta direção (diretora e presidente do banco) já solicitou que o autor faça um evento corporativo voltado à área de diversidade, tendo como público-alvo os gestores; também foi solicitado um segundo evento corporativo, sobre o mesmo tema, para todos os funcionários do banco, a ocorrer após o evento inicial de sensibilização da cúpula do banco.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ajzen, I. (2001). Nature and operation of attitudes. *Annual review of psychology*, 52(1), 27-58.

AJZEN, Icek. Residual effects of past on later behavior: Habituation and reasoned action perspectives. *Personality and social psychology review*, v. 6, n. 2, p. 107-122, 2002.

AJZEN, Icek; FISHBEIN, Martin. *Theory of reasoned action* Theory of planned behavior. University of South Florida, 1988.

AJZEN, Icek; MADDEN, Thomas J. Prediction of goal-directed behavior: Attitudes, intentions, and perceived behavioral control. *Journal of experimental social psychology*, v. 22, n. 5, p. 453-474, 1986.

B3. (2022). Estudo Mulheres na Alta Liderança. Notícias. Publicado em 19 de dezembro de 2022. Recuperado de https://www.b3.com.br/pt_br/noticias/estudo-mulheres-na-alta-lideranca.htm

Betioli, M. I. S., & Tonelli, M. J. (1991). A mulher executiva e suas relações de trabalho. *Revista de Administração de Empresas*, 31, 17-33.

Boaventura, J. M. G., Silva, R. S. D., & Bandeira-de-Mello, R. (2012). Performance Financeira Corporativa e Performance Social Corporativa: desenvolvimento metodológico e contribuição teórica dos estudos empíricos. *Revista Contabilidade & Finanças*, 23(60), 232-245. <https://doi.org/10.1590/S1519-70772012000300008>

Borges-Andrade, J. E., & Pilati, R. (2001). Comprometimento atitudinal e comportamental: relações com suporte e imagem nas organizações. *Revista de Administração Contemporânea*, 5, 85-106.

Botelho, L. D. L. R., Schons, C., Vieira, B., & Cunha, C. J. C. A. (2008). Um olhar através do teto de vidro: relatos das mulheres empreendedoras de empresas baseadas no conhecimento sobre os primeiros anos de seus negócios. In XIX Congresso Latinoamericano Y Del Caribe Sobre El Espirito empresarial. Florianópolis.

Braga, G. P. (2018). O impacto da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho: uma análise da relação entre a inclusão e os resultados de trabalho em equipe.

Brasil. (2018). Lei nº 13.787, de 27 de dezembro de 2018. Dispõe sobre a reserva de vagas para mulheres na área de tecnologia da informação em empresas que prestam serviços para a administração pública federal direta e indireta. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 28 dez. 2018. Recuperado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13787.htm. Acesso em: 05 mai. 2023.

Bueno, R.Â.V.P., PAULA, A.V., MASARO, R.E. (2021). Justiça para tod@s? Gênero e trabalho na magistratura brasileira: um referencial teórico. In: F.A. Almeida (org.). *Desigualdade Social e de Gênero desafios, perspectivas, retrocessos e avanços*. (v. 01, p. 148–165.) Guarujá: Editora Científica Digital. <http://dx.doi.org/10.37885/210404432>.

Capelle, M.C.A., Brito, M.J.B., Melo, M.C.O.L., & Vasconcelos, K.A. (2006). A Produção Científica sobre Gênero na Administração: Uma meta-Análise. In: ENANPAD 30. Anais... Salvador ENANPAD, 2006.

Cappelin, P. (2008). As desigualdades impertinentes: telhado, paredes ou céu de chumbo?.

Revista Gênero, 9(1), 89-126. Recuperado de <https://periodicos.uff.br/revistagenero/article/download/30955/18044>

Carneiro, L. B. (2018). Teto de vidro: um estudo sobre os fatores deste fenômeno no Brasil sob a percepção das mulheres gestoras. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal Do Rio Grande, Rio Grande, RS, Brasil.

Carton, A. M., & Rosette, A. S. (2011). Explaining bias against black leaders: Integrating theory on information processing and goal-based stereotyping. *Academy of Management Journal*, 54(6), 1141-1158.

Carvalho Neto, A. M. D., Tanure, B., & Andrade, J. (2010). Executivas: carreira, maternidade, amores e preconceitos. *RAE eletrônica*, 9(1), Art. 3. <https://doi.org/10.1590/S1676-56482010000100004>

Carvalho, A.C.M.de, & Souza, L. P.de (1999). Ativos intangíveis ou capital intelectual: discussões das contradições na literatura e propostas para sua avaliação. *Perspectivas em ciência da informação*, 4(1).

Castilla, E. J., & Benard, S. (2010). The paradox of meritocracy in organizations. *Administrative science quarterly*, 55(4), 543-676. Recuperado de <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2189/asqu.2010.55.4.543>

Cavalcante, L. R. M. T., Bruni, A. L., & Costa, F. J. (2007). Sustentabilidade empresarial e desempenho corporativo: uma análise do mercado brasileiro de ações. *ENANPAD. Anais... ANPAD*, Rio de Janeiro.

Cecchi-Dimeglio, P. (2022). 6 Behavioral Nudges to Reduce Bias in Hiring and Promotions. *Harvard Business Review. Diversity and Inclusion*. November 02, 2022. Recuperado de <https://hbr.org/2022/11/6-behavioral-nudges-to-reduce-bias-in-hiring-and-promotions>

Chagas, M.M., Lacerda, M.U.F., Paula, A.V., & Bueno, R.Â.V.P. (2022). Mulheres em cargos de liderança: trajetórias femininas nas organizações de trabalho. *Psicologia Social por uma ciência comprometida com a transformação social*. Guarujá: Editora Científica Digital, 1. Recuperado de <https://downloads.editoracientifica.com.br/articles/220709507.pdf>

Cidade, J.F.V.(2019). Diversidade de gênero nos conselhos de administração e melhoria nos resultados financeiros das companhias de capital aberto. Trabalho de Conclusão de Curso, Insper, São Paulo, SP, Brasil. Recuperado de <https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/2329>

Correia, J. S. M. (2014). A influência da diversidade do capital humano na performance das instituições financeiras, 2002-2009. Tese de doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

Costa, L., Sampaio, J. D. O., & Flores, E. S. (2019). Diversidade de gênero nos conselhos administrativos e sua relação com desempenho e risco financeiro nas empresas familiares. *Revista de Administração Contemporânea*, 23(6), 721-738. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2019180327>

Cotter, D. A., Hermsen, J. M., Ovadia, S., & Vanneman, R. (2001). The glass ceiling effect. *Social forces*, 80(2), 655-681. <https://doi.org/10.1353/sof.2001.0091>

Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures – a theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15 (3), 282 - 311. <http://dx.doi.org/10.1108/09513570210435852>

Devine, P. G., Forscher, P. S., Austin, A. J., & Cox, W. T. (2012). Long-term reduction in

implicit race bias: A prejudice habit-breaking intervention. *Journal of experimental social psychology*, 48(6), 1267-1278. <http://doi.org/10.1016/j.jesp.2012.06.003>

Dias Filho, J. M. (2012). A pesquisa qualitativa sob a perspectiva da Teoria da Legitimidade: uma alternativa para explicar e prever políticas de evidência contábil. *Revista INTERFACE-UFRN/CCSA*, 9(1), 72-86. Recuperado de <https://ojs.ccsa.ufrn.br/index.php/interface/article/view/257>

Diehl, A.A.; Tatim, D.C. (2004). *Pesquisa em ciências sociais aplicadas – métodos e técnicas*. São Paulo: Prentice Hall.

Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and organizational Behavior. *Pacific sociological Review*, 18(1), 122-136. <http://dx.doi.org/10.2307/1388226>

Espaço Vital. (2012). A constitucionalidade das cotas raciais. Jusbrasil. 26 de abril de 2012. Recuperado de <https://www.jusbrasil.com.br/noticias/a-constitucionalidade-das-cotas-raciais/3101435#:~:text=Por%20unanimidade%2C%20o%20Supremo%20Tribunal,superior%20em%20todo%20o%20pa%C3%ADs>

Ferreira, C., & Ferreira, L. (2018). Gender Diversity and Corporate Social Responsibility. *Journal of Business Ethics*, 151(3), 659-671 <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3273-3>.

Ferreira, L. C. D. M., & Rais, L. A. (2016). Qual a relação entre diversidade e desempenho? Um estudo sobre a relação entre a proporção de pessoas com deficiência na produtividade das empresas brasileiras. *Revista Brasileira de Gestão de Negócios*, 18, 108-124.

Franklin, M. *et al.* (2021). Out and Equal 2021 Global Workplace Survey. OutNow. Recuperado em 1º de maio de 2023, de <https://outnowconsulting.com/wp-content/uploads/2021/03/Out-Equal-2021-Global-Workplace-Report.pdf>.

Friedman, M. (2007). The social responsibility of business is to increase its profits. In W.C. Zimmerli, M. Holzinger, & K. Richter. (Eds.). *Corporate ethics and corporate governance* (pp. 173-178). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Global Diversity & Inclusion Benchmarks, & Bâton Global. (2020). *Inclusion Nudges Guidebook: Practical Techniques for Changing Culture, Inclusion and Leadership at Work*. Geneva, Switzerland. Recuperado em 8 de maio de 2023, de <https://inclusionnudges.org/inclusion-nudges-guidebook/>

Goldenberg, M. (2023). Equidade de gênero no mundo corporativo: como avançar e garantir equidade de oportunidades. *Organicom*, 20(41), 69-83. <https://doi.org/10.11606/issn.2238-2593.organicom.2023.206719>

GONÇALVES, Benjamin S. (ed.), "Perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas do Brasil e suas ações afirmativas," Curadoria Enap, acesso em 2 de junho de 2024, <https://exposicao.enap.gov.br/items/show/268>.

Gouveia, V. V., & Ros, M. (2000). The Hofstede's and Schwartz models for classifying individualism at cultural level: Their relation to macro-social and macro-economic variables. *Psicothema*, 12, 25-33.

Guthrie, J., Parker, L.D. (1989). Corporate Social Reporting: A Rebuttal of Legitimacy Theory. *Accounting and Business Research*, 19(76), 343-352. <http://dx.doi.org/10.1080/00014788.1989.9728863>

Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., & Black, W.C. (1998). *Multivariate data analysis*. In J. Hair, R. Tatham, R. Anderson, & W. Black. *Multivariate Data Analysis* (5th Edition), Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey. Chapter 11 – Structural Equation Modeling.

HEIZER, Ionara Houry; GARCIA, Fernando Coutinho; VIEIRA, Adriane. Intenções comportamentais de comprometimento organizacional: um estudo de caso. *Rev. Psicol., Organ. Trab.*, Florianópolis, v. 9, n. 1, p. 3-28, jun. 2009

IBGE Educa. (2023). Indicadores Sociais das mulheres no Brasil. Matérias especiais. Recuperado de <https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/21241-indicadores-sociais-das-mulheres-no-brasil.html>

ISE B3. (2022). O que é o ISE B3. B3. Recuperado de: <https://iseb3.com.br/o-que-e-o-ise>

Lescault, J. (2020). Power/Poder: Working Class Organizing, Confronting Race and Ethnic Hatred. Hatred. In: Servaes, J. (eds) Learning from Communicators in Social Change. Communication, Culture and Change in Asia, vol 7. Springer, Singapore (pp. 173-190). Singapore: Springer Singapore.

Lopes, M.C. (2023). Panorama Mulheres 2023: o avanço delas na liderança é silencioso, mas contínuo. Revista HSM. Publicado em 30 de junho de 2023. Recuperado em 22 de novembro de 2023, de <https://www.revistahsm.com.br/post/panorama-mulheres-2023-o-avanco-delas-na-lideranca-e-silencioso-mas-continuo>

Loth, G. B., & Silveira, N. (2014). Etarismo nas organizações: um estudo dos estereótipos em trabalhadores envelhecidos. *Revista de Ciências da Administração*, 16(39), 65-82.

Machado, D. P., & Ott, E. (2015). Estratégias de legitimação social empregadas na evidência ambiental: um estudo à luz da teoria da legitimidade. *Revista Universo Contábil*, 11(1), 136-156. <http://dx.doi.org/10.4270/ruc.2015107>

Madalozzo, R. (2011). CEOs e composição do conselho de administração: a falta de identificação pode ser motivo para existência de teto de vidro para mulheres no Brasil?. *Revista de Administração Contemporânea*, 15(1), 126-137. <https://doi.org/10.1590/S1415-6552011000100008>

Margem, H. R. (2013). Participação das mulheres no conselho de administração e diretoria, valor e desempenho das companhias brasileiras de capital aberto Tese de doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

McKinsey & Company. (2020). Diversity wins: How inclusion matters. Report. Recuperado em 7 de maio de 2023, de <https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/diversity-wins-how-inclusion-matters>

Medeiros, C.A.F. (2003). Comprometimento Organizacional: Um estudo de suas Relações com Características Organizacionais e Desempenho nas Empresas Hoteleiras de São Paulo. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. Departamento de Administração, Programa de Pós-Graduação em Administração, São Paulo, SP, Brasil.

Mendonça, H., & Tamayo, A. (2004). Percepção de justiça e reações retaliatórias nas organizações: Análise empírica de um modelo atitudinal. *Revista de Administração Contemporânea*, 8, 117-135.

Morgan, C.L. (2008). Review of Through the Labyrinth: The Truth About How Women Become Leaders, Alice H. Eagly and Linda L. Carli. *J. Women Educ. Lead. Journal of Women in Educational Leadership*, 6(4), 319-326. Recuperado de <http://digitalcommons.unl.edu/jwel/3>.

Moura, O. B. de (2022). A mulher-contadora: um estudo dos fenômenos teto de vidro e penhasco de vidro. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG. Recuperado de <http://hdl.handle.net/1843/54655>

NUBANK. Nubank anuncia meta de ter 50% de mulheres e negros na liderança até 2025. Recuperado em 5 de maio de 2023, de <https://blog.nubank.com.br/nubank-anuncia-meta-de-ter-50-de-mulheres-e-negros-na-lideranca-ate-2025/>

ODS. (2015). ODS 10. Redução das Desigualdades. Recuperado de <https://www.ipea.gov.br/ods/ods10.html>

Oliveira, M. A., Ribeiro, F. A., & Silva, P. L. D. (2019). Diversidade e Inclusão nas organizações: uma revisão bibliográfica. *Revista Capital Científico - Eletrônica*, 17(1), 65-81.

ONU Mulheres. (2019). Novo relatório da ONU Mulheres apresenta diagnóstico sobre arranjos familiares no mundo e recomendações para agenda política para acabar com a desigualdade de gênero nas famílias. 25.06.2019. Recuperado de <https://www.onumulheres.org.br/noticias/novo-relatorio-da-onu-mulheres-apresenta-uma-agenda-politica-para-acabar-com-a-desigualdade-de-genero-nas-familias/>

ONU. (2015). Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 17 objetivos para transformar o mundo. Recuperado em 28 de abril de 2023, de <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>

OutNow. (2021). Out and Equal 2021 Global Workplace Survey. Recuperado em 1º de maio de 2023, de <https://outnowconsulting.com/wp-content/uploads/2021/03/Out-Equal-Global-Workplace-Report-2021.pdf>

Patten, D. M. (1992). Intra-industry environmental disclosures in response to the Alaskan oil spill: A note on legitimacy theory. *Accounting, organizations and Society*, 17(5), 471-475. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(92\)90042-Q](https://doi.org/10.1016/0361-3682(92)90042-Q)

Perrow, C. (1981). *Análise organizacional: um enfoque sociológico*. São Paulo: Atlas. Tradução de Sônia Fernandes Schwartz.

Peterson Institute For International Economics. (2019). *The Business Case for Gender Diversity*. Washington, D.C., 2019. Recuperado em 8 de maio de 2023, de <https://www.piie.com/publications/working-papers/business-case-gender-diversity>

Pinno, B. R., Massocatto, M. E. P., Grave, F. M., & Battisti, J. (2019). Mulheres nas instituições financeiras: pesquisa sobre equidade de gênero no ambiente empresarial. *Revista Mundi Sociais e Humanidades*, 4(1), 51, 1-27. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/335563238_MULHERES_NAS_INSTITUICOES_FINANCIRAS_PESQUISA_SOBRE_EQUIDADE_DE_GENERO_NO_AMBIENTE_EMPRESARIAL

Pipefy. (2020). Pipefy anuncia política de inclusão para pessoas negras em processos seletivos. Recuperado em 5 de maio de 2023, de <https://www.pipefy.com/pt-br/blog/pipefy-politica-de-inclusao/>

Pletsch, C. S., Brighenti, J., Da Silva, A., & Da Rosa, F. S. (2015). Perfil da evidência ambiental das empresas listadas no índice de sustentabilidade empresarial. *Contabilidade Vista & Revista*, 25 (3), 57-77. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/1970/197037786004.pdf>

Ponchirolli, O. (2000). *O capital humano como elemento estratégico na economia da sociedade do conhecimento sob a perspectiva da teoria do agir comunicativo*. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil. Recuperado de <http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/79048>

Riedel, R. D. A. (2018). *Sustentabilidade corporativa: Impacto da diversidade organizacional no desempenho financeiro das empresas do índice de sustentabilidade empresarial (ISE)*. Tese de doutorado, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil.

Rodrigues, M. G. (2020). *O Impacto da Presença das Mulheres no Valor da Empresa e na*

Performance Financeira Tese de doutorado, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal.

Rosette, A. S., Leonardelli, G. J., & Phillips, K. W. (2008). The White standard: racial bias in leader categorization. *Journal of applied psychology*, 93(4), 758.

Rufino, M. A., Mazer, L. P., Machado, M. R., & Cavalcante, P. R. N. (2014). Sustentabilidade e performance dos indicadores de rentabilidade e lucratividade: um estudo comparativo entre os bancos integrantes e não integrantes do ISE da BMFBOVESPA. *Revista Ambiente Contábil-Universidade Federal do Rio Grande do Norte*, 6(1), 1-18.

Santos, G. S. D. (2022). Diversidade e equidade como elementos de estratégia corporativa no setor bancário

Sasso, R. D. C. (2021). Qualidade de vida, fatores de acessibilidade e inclusão: desafios do empregado com deficiência em instituição financeira.

Schultz, T.W. (1961). Investment in Human Capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1–17. Recuperado de <http://www.jstor.org/stable/1818907>

Sial, M. S., Zheng, C., Cherian, J., Gulzar, M. A., Thu, P. A., Khan, T., & Khuong, N. V. (2018). Does corporate social responsibility mediate the relation between boardroom gender diversity and firm performance of Chinese listed companies?. *Sustainability*, 10(10), 3591. <https://doi.org/10.3390/su10103591>

Silveira, A.D.M.Da, Donaggio, A.R.F., Sica, L.P.P.P., & Ramos, L. (2014). Women's Participation in Senior Management Positions: Gender Social Relations, Law and Corporate Governance. SSRN. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2508929>

Souza, M. A. (2019). Equidade de gênero e diversidade nas organizações: Uma revisão da literatura. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 13(1), 1-17. <https://doi.org/10.5773/rgsa.v13i1.1357>

Steil, A. V. (1997). Organizações, gênero e posição hierárquica-compreendendo o fenômeno do teto de vidro. *Revista de Administração da Universidade de São Paulo*, 32(3).

Straughter, A. M. (2015). Exploring success factors of executive women moving beyond the corporate glass ceiling: A qualitative exploratory study of American female executives (Doctoral dissertation, Capella University).

Suchman, M.C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *The Academy of Management Review*, 20(3), 571-610. <http://dx.doi.org/10.5465/AMR.1995.9508080>

UNDP (United Nations Development Programme). (2020). Human Development Report 2020: The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene. New York. Recuperado de <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2020>

United Nations. (2020). Sustainable Development Goals Report 2020. Recuperado de <https://www.un.org/en/desa/sustainable-development-goals-report-2020>

United States. Federal Glass Ceiling Commission. (1995). A solid investment: Making full use of the nation's human capital: recommendations of the Federal Glass Ceiling Commission. The Commission.

Valente, A. C. C., & Vasconcelos, M. C. R. (2020). Equidade de gênero e responsabilidade social corporativa: Oportunidades e desafios para as empresas. *Cadernos EBAPE.BR*, 18(2), 291-305. <https://doi.org/10.1590/1679-395170518>

Vergara, S. C. (2006). Projetos e relatórios de pesquisa. São Paulo: Atlas, 34, 38.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores "Liliane Cristina Segura" e "Henrique Formigoni" analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação "TA2".

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Alto impacto	15	9,0	Alto impacto	15,0	6				15,0	25,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Média	10	4,0	Média	10,0	2	Escalável	15	6,0	12,0	20,0
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7
							Estrato		TA2	Pontuação	78,3